

Relativistische Geschwindigkeiten und Dimensionen

Roland Sprenger, Herford

3.10.2022

Inhalt

Photonen sind für den Beobachter zweidimensional. Die Minkowski-Fläche eines sehr dünnen mit relativistischer Geschwindigkeit bewegten Stabes vollführt eine Drehung innerhalb der x-t-Ebene und gleichzeitig eine Drehung in eine fünfte Dimension.

Abschnitte:

1. Einleitung
2. Der implizite Satz des Pythagoras
3. Drehung in der x-t-Ebene
4. Drehung in die fünfte Dimension
5. Erhaltung der Minkowski-Fläche und der Masse
6. Zusammenfassung und Ausblick

1. Einleitung

Die relativistische Längenkontraktion lässt die im Bezugssystem S beobachtete Länge l eines mit der Geschwindigkeit v bewegten Stabes, welcher in seinem Ruhesystem S' die Länge l' hat, in Bewegungsrichtung schrumpfen – und zwar entsprechend der Formel

$$l = l' \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad .$$

Bewegt sich ein Körper mit der Vakuum-Lichtgeschwindigkeit c , gilt also $v = c$, so folgt daraus, dass seine Länge in Bewegungsrichtung im Bezugssystem S Null ist:

$$l = l' \sqrt{1 - 1} = 0 \quad .$$

Das bedeutet, dass Photonen und andere mit Lichtgeschwindigkeit bewegte Quanten in ihrer Bewegungsrichtung unendlich dünn sind. Es handelt sich also um reale zweidimensionale Objekte in unserem dreidimensionalen Raum.

Dem Relativitätsprinzip folgend sind umgekehrt auch die Sterne und Galaxien des Universums von einem Photon aus beobachtet zweidimensional. Denn egal, wie groß die Länge l' ist, seien es auch Millionen Lichtjahre, der Faktor Null kontrahiert sie auf die Länge Null ($l = l' \cdot 0 = 0$) - und zwar bei jeder beliebigen Bewegungsrichtung eines Photons.

Dabei vergeht wegen der Zeitdilatation

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

in den mit Lichtgeschwindigkeit vorbeifliegenden Galaxien in S' keine Zeit, denn mit

$$\Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

und $v = c$ folgt $\Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - 1} = 0$ für alle Zeitintervalle Δt in S, wie groß sie auch seien. Es gibt in den Galaxien von einem Photon aus gesehen keine Zeit, alles steht still. Zeit vergeht nur im Bezugssystem des Photons, in seinem Ruhesystem (S wenn der Beobachter dort ist). Auch dieses Phänomen ist dem Relativitätsprinzip zufolge wieder symmetrisch: Aus unserem Laborsystem betrachtet gibt es für die zweidimensionalen Photonen keine Zeit, nur einen unendlich kurzen Zeitpunkt ihrer Zeit t' . D.h. zwischen ihrer Entstehung oder Emission und ihrer Absorption vergeht keine Zeit t' .

Die Relativität der Masse hat entsprechende Konsequenzen: Aus

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

oder $m_0 = m \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ folgt, dass die Ruhemasse von mit der Vakuumlichtgeschwindigkeit c bewegten Körpern immer Null sein muss. Dies gilt wieder nicht nur für Photonen im Laborsystem sondern umgekehrt auch für Galaxien im Ruhesystem eines Photons. D.h. zur Natur der Ruhemasse – und wegen $E = m c^2$ auch der Energie – gehört, dass sie verschwindet, wenn sie im vierdimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum aus einem mit c bewegten Bezugssystem betrachtet wird.

Zusammengefasst lässt sich feststellen: Photonen und Galaxien sind zueinander symmetrisch bzgl. Ruhemasse, Zeit und Zahl der Dimensionen. Und zwar ist das jeweils mit c bewegte Objekt zweidimensional, zeitlos und ohne Ruhemasse.

Dass in den mit c bewegten Objekten keine Zeit vergeht, bedeutet, dass sie sich in der vierdimensionalen Raumzeit auf derselben Zeitkoordinate aufhalten – und zwar unabhängig von ihrer Bewegungsrichtung im Raum. Und sie befinden sich gleichzeitig an allen Orten ihrer Bahn bzw. alle Orte fallen zusammen, z.B. die Orte der Emission und Absorption eines Photons. Der Widerspruch, dass aus einer Bahn in S mit veränderlichen Orts- und Zeitkoordinaten in S' konstante Koordinaten werden, kann nur durch Projektion oder Drehung in einer höherdimensionalen Welt aufgelöst werden. In Abb. 1 wird dargestellt, wie in einem fünfdimensionalen Raum der genannte Widerspruch verschwinden kann.

Abb. 1: In diesem erweiterten Minkowski-Diagramm stellt die schwarze Strecke die Bewegung eines Photons dar, wobei sich in S seine Koordinaten x und ict verändern. Die grünen Achsen liegen in der Zeichenebene, die rote w -Achse steht senkrecht auf dieser. Im grünen x' - ict' -Koordinatensystem ist $t'=0$, nur noch die Ortskoordinate x' ändert sich. In der w - ict' -Ebene ergibt die Projektion der schwarzen Strecke einen Punkt; sie ist das Ruhesystem des Photons mit den Koordinaten $(0|0)$.

2. Der implizite Satz des Pythagoras

Im Folgenden wird begründet, dass es bei relativistischen Geschwindigkeiten zu einer Drehung innerhalb der x - ict -Ebene bzw. auch innerhalb einer x - t -Ebene mit gleichzeitigem Herausklappen in die fünfte Dimension kommt.

Ein Stab der Länge l werde mit der relativistischen Geschwindigkeit v in seiner Längsrichtung gleichförmig bewegt.

Aus
$$l = l' \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

folgt
$$l^2 = l'^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = l'^2 - \left(l' \frac{v}{c}\right)^2$$

und daraus
$$l^2 + \left(l' \frac{v}{c}\right)^2 = l'^2 \quad , \quad (1)$$

also der Satz des Pythagoras. Diesen kann man als Drehung des Stabes in der x - t -Ebene um einen Winkel φ interpretieren, s. Abb. 2:

Abb. 2: Die Längen l und l' eines mit der relativistischen Geschwindigkeit v in seiner Längsrichtung bewegten Stabes

Der Stab hat also in einem vierdimensionalen Koordinatensystem die Komponente $l'v/c$. Es liegt nahe, dass sie sich in Richtung der Zeitachse (und nicht der w -Achse) erstreckt, weil außerdem bei den Zeiten eine entsprechende Komponente mit demselben Winkel φ auftritt (s. Abb. 3). Für den Drehwinkel gilt

$$\sin\varphi = \frac{v}{c} \quad (2)$$

sowie

$$\cos\varphi = \frac{l}{l'}$$

Für Photonen mit $v = c$ folgt

$$\sin\varphi = 1 \quad , \text{ d.h. } \varphi = 90^\circ \quad .$$

Die Stablänge l im Laborsystem ist die Projektion von l' in Richtung der Zeitachse.

Aus $\Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ folgt

$$(\Delta t')^2 = (\Delta t)^2 \cdot \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = (\Delta t)^2 - \left(\Delta t \cdot \frac{v}{c}\right)^2$$

und daraus

$$(\Delta t')^2 + \left(\Delta t \cdot \frac{v}{c}\right)^2 = (\Delta t)^2 \quad , \quad (3)$$

also wieder der Satz des Pythagoras, diesmal aber für ein rechtwinkliges Dreieck, dessen Hypotenuse im Laborsystem S liegt, s. Abb. 3.

Abb. 3: Die Zeiten Δt und $\Delta t'$, in welchen sich der Stab um seine Länge l vorwärts bewegt, in S und S'

Es gilt wieder Gl. 2: $\sin\varphi = \frac{v}{c}$ sowie $\cos\varphi = \frac{\Delta t'}{\Delta t}$.

Die Drehwinkel sind folglich gleich. Die Projektionsrichtung und -Orientierung ist aber anders als in Abb. 2, weil der rechte Winkel nun an der gestrichelten Größe liegt.

Für die relativistische Masse liefert $m_0 = m \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

$$m_0^2 = m^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = m^2 - \left(m \frac{v}{c}\right)^2 \quad ,$$

also $m_0^2 + \left(m \frac{v}{c}\right)^2 = m^2 \quad , \quad (4)$

wieder gemäß dem Satz des Pythagoras, mit der Hypotenuse im Laborsystem S, s. Abb. 4.

Abb. 4: Die Massen m_0 und m eines mit relativistischer Geschwindigkeit bewegten Körpers in seinem Ruhssystem und im Bezugssystem eines Beobachters

Mit $\sin\varphi = \frac{v}{c}$ handelt es sich wieder um denselben Winkel φ . Außerdem gilt

$$\cos\varphi = \frac{m_0}{m} \quad (5)$$

und somit auch $\frac{m_0}{m} = \frac{\Delta t'}{\Delta t}$ und $\cos\varphi = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$. (6), (7)

3. Drehung in der x-t-Ebene

Diese Ergebnisse werden wie folgt zusammengefasst:

Ein ruhender sehr dünner Stab der Länge l , der eine Zeit Δt lang beobachtet wird, wird in einem x-t-Diagramm durch eine rechteckige Fläche (Minkowski-Fläche) dargestellt, s. Abb. 5. Der eindimensionale „Stab“ wird dadurch zu einem zweidimensionalen Objekt des Raum-Zeit-Kontinuums.

Abb. 5: Die graue Fläche enthält alle Koordinatenpaare eines ruhenden Stabes der Länge l im Zeitraum Δt , stellt diesen also dar.

Wenn das Rechteck im mathematisch positiven Sinn um den Ursprung um den Winkel φ unter Beibehaltung des Punktes $(0 | \Delta t)$ gedreht wird (s. Abb. 6) erscheinen die beiden rechtwinkligen Dreiecke aus Abb. 2 und 3 für die Längen und Zeiten in S und S' . Die Strecken $\Delta t'$ und l' der beiden Dreiecke definieren ein zweites Rechteck (grün dargestellt), dessen Koordinatenpaare (der ganzen Fläche) den Stab in seinem Ruhssystem darstellen, wenn er in S mit $v = c \cdot \sin\varphi$ gleichförmig in Längsrichtung bewegt ist.

Abb. 6: Bewegt sich der in S bisher ruhende, durch das graue Rechteck dargestellte Stab mit $v = c \sin \varphi$ in seiner Längsrichtung, so wird er in seinem Ruhesystem S' durch das grüne Rechteck mit den Seitenlängen l' und $\Delta t'$ dargestellt.

Die beiden Rechtecke sind flächengleich, denn

$$A = l \cdot \Delta t = l' \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \cdot \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = l' \cdot \Delta t' = A' \quad .$$

Bei einer anderen Geschwindigkeit v (aber gleichbleibender Beobachtungszeit Δt und Stablänge l) ändert sich der Winkel φ entsprechend Gl. 2 und der Eckpunkt des grünen Rechtecks auf der Geraden $x = l$ verschiebt sich auf dieser, während sich die Gerade mit $x' = \Delta t'$ um den fixen Punkt $(0|\Delta t)$ parallel zu x' -Achse dreht. Es handelt sich dabei immer um verschiedene Stäbe mit unterschiedlichen Ruhelängen l' .

Beobachtet man aber denselben Stab bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten in gleichen Zeitintervallen Δt , d.h. lässt man l' und Δt konstant, so verkleinert sich die Fläche bei der Drehung, s. Abb. 7 und Gl.8.

Abb. 7: Verkleinerung der Fläche, die einen Stab bei immer höheren konstanten Geschwindigkeiten darstellt. Δt und l' sind konstant. Auf der x -Achse wird die Längenkontraktion sichtbar.

Der Flächeninhalt hängt folgendermaßen vom Winkel ab:

Für alle Flächen gilt $A' = l' \cdot \Delta t'$ mit konstantem $l' = l$, also $A' = l \cdot \Delta t'$.

$$A' = l \cdot \Delta t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Die Fläche für $\varphi = 0^\circ$ ist die Fläche A mit $v = 0$ und $A = l \cdot \Delta t$ (blaue Fläche in Abb. 7).

$$A' = A \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Aus Gl. 5 folgt

$$A' = A \cdot \cos\varphi \quad (8)$$

Für Photonen mit $v = c$, also $\varphi = 90^\circ$, folgt $A' = 0$.

4. Drehung in die fünfte Dimension

Gleichung 8 und Abbildung 7 sprechen allerdings dafür, dass A' auch für Photonen nicht verschwunden, sondern der Endzustand einer Drehung der Fläche A' um die x' -Achse in eine fünfte Dimension hinein ist. Die Flächen A' in Abb. 7 wirken wie Projektionen aus der fünften Dimension (w -Achse, in Blickrichtung) auf die x - t -Ebene (s. Abb. 8 und 9).

Abb. 8: Der dreidimensionale Raum mit den Richtungen x , t und w (5. Dimension); darin die Fläche A in Seitenansicht und ihre Projektion in w -Richtung auf die x - t -Ebene; Es gilt Gl. 8.

Die Fläche A' ist also um denselben Winkel φ in die 5. Dimension hochgeklappt, um den die Fläche A in die Fläche A' gedreht wurde. Drehung und Klappung geschehen gemeinsam jeweils um den Winkel φ .

Abb. 9: Die Fläche A' als Projektion der Fläche A'' aus der 5. Dimension auf die x - t -Ebene in Richtung der w -Achse und der gestrichelten blauen Linien; Drehung mit gleichzeitiger Klappung der Fläche A in die 5. Dimension bei zunehmender Geschwindigkeit eines Stabes der Länge l , hier bei der Geschwindigkeit $v = c \sin \varphi$.

Auch bei Lichtgeschwindigkeit verschwindet eine Länge l trotz Längenkontraktion im Laborsystem auf Null also nicht, sie wandert mit einer Dreh-Klappung in den fünfdimensionalen Raum. Dabei verläuft die x' -Achse in Richtung der t -Achse und die t'' -Achse in Richtung der w -Achse. Ob der Charakter einer Dimension räumlich oder zeitlich ist, ist also relativ und hängt von der Geschwindigkeit ab. Bei allen Geschwindigkeiten zwischen 0 und c ist er sowohl räumlich als auch zeitlich.

5. Erhaltung der Minkowski-Fläche und der Masse

Abb. 10: Projektion der Flächen A' und A'' auf die t' - w -Ebene in Richtung der x' -Achse; beide haben die „Höhe“ l .

Aus dem rechtwinkligen Dreieck in Abb. 10 geht hervor:

$$A':A'' = \cos \varphi$$

und mit Gl. 6

$$A'' = A' \cdot \cos\varphi = A \cdot \cos\varphi : \cos\varphi$$

d.h.

$$A'' = A \quad (9)$$

Während der ganzen Dreh-Klappung bleibt der Flächeninhalt von A erhalten bzw. konstant, wie es von einem fünfdimensionalen „Vollkörper“ zu erwarten ist. A' wird gegenüber A bei wachsendem Winkel um $\cos\varphi$ kleiner, während gleichzeitig A'' gegenüber A' um $\cos\varphi$ größer wird, was einander ausgleicht. Während der Dreh-Klappung verschieben sich die beiden rechten Eckpunkte von A in Abb. 9 auf Spiralen auf dem Zylinder mit dem Radius l und der w-Achse als Mittelachse zu den vorderen oberen Eckpunkten des rot-blauen Quaders.

Die Dimension von A ist ms. Zur Flächenerhaltung passt es, wenn auch die Dimension erhalten bleibt. Dann muss auch die t'-Achse die Klappung in die 5. Dimension mitmachen. In Abb. 9 ist sie als t''-Achse eingezeichnet.

Bei der Dreh-Klappung wird eine Strecke im dreidimensionalen Raum in der Raumzeit zweidimensional; die Zahl der Dimensionen erhöht sich also um eins. Es ist davon auszugehen, dass dementsprechend eine Fläche dreidimensional und ein Körper vierdimensional wird. Die zeichnerische Darstellung und damit auch die Vorstellung ist nur als Zeichentrickfilm möglich, d.h. wenn man die 4. Dimension durch die Zeit ersetzt. Eine in der x-y-Ebene ruhende Fläche, z.B. ein Rechteck, kann man orthogonal zu sich längs der Zeitachse verschieben; sie wird zum Quader mit der Höhe der Beobachtungszeit. Bewegt man die Fläche mit relativistischer Geschwindigkeit längs einer Seitenlinie z.B. in x-Richtung, so wird sie zu einem gedrehten Quader mit geringerer Höhe. Die Klappung in die 5. Dimension lässt sich durch eine Folge von Zeichnungen simulieren, in welchen der Quader in y-Richtung zunehmend geklappt wird. Für die Darstellung eines bewegten Körpers reicht dann aber auch ein Zeichentrickfilm nicht mehr aus.

Laut Gl. 6 verhält sich die Masse so wie die Zeit und aus Gl. 5 folgt

$$m_0 = m \cdot \cos\varphi \quad .$$

Nennt man die Ruhemasse m_0 in S' m' ($m' = m_0$), so ist die Masse in S'' m'' . Da die Zeit $\Delta t'$ beim Wechsel von S' zu S'' laut Abb. 10 um den Faktor $\cos\varphi$ auf $\Delta t'' = \Delta t' / \cos\varphi$ gestreckt wird und die Masse sich wie die Zeit verhält, gilt ebenso $m'' = m' / \cos\varphi$ und damit

$$m'' = (m \cdot \cos\varphi) / \cos\varphi \quad ,$$

also

$$m'' = m \quad (10)$$

Bei der Dreh-Klappung bleibt die Masse unverändert. Da jede Drehung von S nach S' unvermeidlich mit der Klappung nach S'' verbunden ist, bleibt die Masse in der fünfdimensionalen Raumzeit erhalten. Dasselbe gilt nach $E = mc^2$ dann auch für die Energie des Körpers der Masse m. Die relativistische Masse gibt es nur in der vierdimensionalen Raumzeit.

6. Zusammenfassung und Ausblick

Die dargestellten Schlussfolgerungen und Interpretationen weisen auf zweidimensionale und fünfdimensionale Aspekte der Welt hin. Zwar treten merkbare Effekte erst bei relativistischen

Geschwindigkeiten auf, aber im Prinzip gibt es die Dreh-Klappung in die 5. Dimension bei jeder Geschwindigkeit. Da in der Welt alles in Bewegung ist, z.B. bei Wärmebewegung von Molekülen oder Elektronen in Atomen (mit ca. $1/100 c$), ist die Welt fünfdimensional, wenn auch nur in einer „dünnen Schicht“. Möglicherweise lassen sich dadurch Orbitale und Wahrscheinlichkeitswellen erklären.